

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Тожибоева Д.Б.

**ЗАМОНАВИЙ КОСТЮМБОП МАТОЛАР АССОРТИМЕНТЛИК
ХУСУСИЯТЛАРИ ТАҲЛИЛИ**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/YANVAR

★ ★ ★ ★ ★
HONORED
MENTION
★ ★ ★ ★ ★

YOUR
SEAL